

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИТАМИНА D И СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ

Мухитдинова Н. З.

Раззоқова М.

Ташкентский государственный стоматологический институт
Республиканский специализированный научно- практический медицинский
центр нефрологии и трансплантации почки, Ташкент, Узбекистан
feruzasodiq1986@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295507>

ЦЕЛЬ: изучить ценность применения сывороточного 25-гидроксивитамина D [25(OH)D] при системной красной волчанке (СКВ).

МЕТОДЫ: Данные 158 пациентов с СКВ в отделении ревматологии и нефрологии Ташкентской Медицинской академии больные СКВ были разделены на две группы по показателям СКВ индекса активности заболевания (SLEADI). 59 случаев активной группы (SLEADI > 4), 99 случаев неактивной группы (SLEDAI ≤4). Пятьдесят здоровых людей были выбраны в качестве здоровой контрольной группы. Была собрана общая информация о пациентах и их лабораторные данные, включая уровни 25(OH)D в сыворотке. Использованными статистическими методами были t-критерий, корреляционный анализ Спирмена и логистический регрессионный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ: (1) Всего в это исследование было включено 208 случаев. Уровень 25(OH)D в группе СКВ [10,4(5,6, 15,8) мкг/л] был достоверно ниже, чем в контрольной группе здоровых [25,5(22,8, 32,3) мкг/л, P < 0,01]. Уровень 25(OH)D у больных СКВ в активной фазе [6,2(3,7, 13,8) мкг/л] был достоверно ниже, чем у больных СКВ в ремиссии [12,3(7,2, 16,7) мкг/л, P < 0,01]. Уровень 25(OH)D в сыворотке крови при волчаночном нефрите [6,7 (4,4, 12,9) мкг/л] был достоверно ниже, чем при СКВ без поражения почек [13,3 (7,4, 18,7) мкг/л, P < 0,01]. (2) Была продемонстрирована значительная отрицательная корреляция между уровнем 25(OH)D и SLEDAI в сыворотке крови (r=-0,35, P <0,01) и суточной экскрецией белка с мочой (r=-0,39, P <0,01). Положительный результат. выявлена корреляция между снижающимся уровнем 25(OH)D и C3 в сыворотке крови (r=0,249, P < 0,05). (3) Одномерный анализ показал антитела против дцДНК (дс-ДНК), антитела против Sm (Sm), IgG, C3, C4, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), количественное определение белка в суточной моче (24 ч-про) и 25 (OH) были связаны с активностью заболевания у больных СКВ; Многомерный логистический регрессионный анализ показал, что 25(OH)D был связан с активностью заболевания у пациентов с волчанкой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Снижение уровня витамина D связано с активностью заболевания у больных СКВ и может быть связано с волчаночным нефритом, играющим важную роль в возникновении и развитии СКВ.

References:

1. Хусанходжаева , Ф. Т., Салямова , Ф. Э. ., & Мухитдинова , Н. З. . (2022). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИТАМИНА D У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПРИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ. Conferences, 54–59. извлечено от <https://journals.scinnovations.uz/index.php/aposo/article/view/360>

2. Kamola Maratovna , D. . . , & Феруза Тулкуновна , X. . (2022). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВИТАМИНУ Д И СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ. Медицина и инновации, 8(4), 144–154. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/medicine and innovations/article/view/28311>
3. Феруза Тулкуновна, X., Камола Маратовна , Д. . . , & Хасанов, . А. . А. (2024). СЫВОРОТОЧНЫЙ ВИТАМИН D У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ И ЕГО СВЯЗЬ С ЛЮПУС НЕФРИТОМ. Медицина и инновации, 10(2), 114–125. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/medicine and innovations/article/view/27930>
4. LYUPUS NEFRIT RIVOJLANISHNING PATOGENETIK MEKANIZMLARI ФТ Хусанходжаева, КМ Даминова, MedUnion, 2023 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=M4Ks loAAAAJ&citation_for_view=M4Ks loAAAAJ: FxGoFyzp5QC
5. ВЛИЯНИЯ ВИТАМИНА Д НА СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С СКВ ЛЮПУС НЕФРИТОМ ФТ Хусанходжаева, АА Хасанов, МС Исмаилова, Новости образования: исследование в XXI веке, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=M4Ks loAAAAJ&citation_for_view=M4Ks loAAAAJ:Se3iqnhoufwC
6. Xusanxodjaeva Feruza Tulkunovna, Daminova Kamola Maratovna, & Хасанов А. А. (2023). RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVEL AND SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSIS DISEASE ACTIVITY. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(24), 57–65. Retrieved from <https://interonconf.org/index.php/idre/article/view/9838>
7. Daminova, . К. М. . , & Xusanxodjaeva , F. Т. . (2022). СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВИТАМИНУ Д И СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ. Медицина и инновации, 2(1). извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/medicine and innovations/article/view/17410>